

метеорологик омиллар орасидаги боғланишларни статистик баҳолаш. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент. 2017. – Б. 129-132.

Ахмедова Т., Азизова Р.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти Тошкент, Ўзбекистон

e-mail: t.akhmedova1962@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458818>

ЕР УСТИ СУВЛАРИНИ ИФЛОСЛАНТИРУВЧИ МОДДАЛАРНИНГ ДАРЁ ЎЗАНИ БЎЙЛАБ ТАРҚАЛИШИ

Аннотация. Мақолада Чирчиқ дарёси сув сифатига таъсир этувчи ифлослантирувчи моддаларнинг дарё ўзани бўйича тарқалишининг ўзига хос хусусиятлари ёритилган. Танланган створларда интеграл ифлослантирувчи моддалар концентратсиясининг ўзгариш динамикаси баён этилган Чирчиқ дарёси сувларида ифлослантирувчи моддаларнинг фазовий ўзгариш хусусиятлари статистик таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: дарё ўзани, маиший оқова сувлар, санитар-ҳимоя зонаси, зовур, саноат, концентратсия, ирригатсия, органик модда, гидрохимё.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ПО ДЛИНЕ РЕКИ

Аннотация. В статье освещены особенности распределения загрязняющих веществ по руслу реки, влияющие на качество воды реки Чирчик. Описана динамика изменения концентрации интегральных загрязняющих веществ в выбранных створах. Проведен статистический анализ особенностей пространственного изменения загрязняющих веществ в водах реки Чирчик.

Ключевые слова: русло реки, коммунально-бытовые стоки, санитарно-защитная зона, коллектор, промышленность, концентратсия, ирригатсия, органическое вещество, гидрохимия.

SPREAD OF POLLUENT SUBSTANCES OF SURFACE WATERS ALONG THE RIVER

Abstract. The article highlights the peculiarities of the distribution of pollutants along the riverbed, affecting the water quality of the Chirchik River. The dynamics of changes in the concentration of integral pollutants in the selected strips are described. A statistical analysis of the features of spatial changes in pollutants in the waters of the Chirchik River was conducted.

Key words: river, domestic wastewater, sanitary protection zone, ditch, industry, concentration, irrigation, organic matter, hydrochemistry.

Кириш. Иқлим ўзгаришининг оқибатлари барча арид мамлакатларда бўлгани каби Ўзбекистонда ҳам сув ресурлари тақчиллигига олиб келмоқда. Маълумки, бугунги кундаги сув объектларига бўлаётган антропоген босимнинг таъсири унинг экологик мувозанатининг бузилишига олиб келмоқда. Жаҳон метеорология ташкилоти ҳисоботида кўра, 2050 йилга бориб Ер юзидан 5 миллиарддан ортиқ одам у ёки бу даражада сув танқислигини бошдан кечириши прогноз қилинмоқда [1].

Мавзунинг долзарблиги. Бугунги кунда дунёҳамжамиятининг диққат эътибори антропоген омилларнинг дарёларнинг гидрологик ва гидрохимёвий режимига таъсирини ўрганишга, курғоқчил минтақаларда сув танқислигининг олдини олишга, шунингдек, иқлим ўзгариш шароитларига мослашиш чораларини ишлаб чиқиш масалалари бўйича тадқиқотлар олиб боришга қаратилмоқда. Шу жумладан Сирдарёнинг ўнг irmoғи бўлмиш Чирчиқ дарёсининг гидроэкологик ҳолати – ичимлик сув сифати ва бошқа сувдан фойдаланувчилар учун шароитни яхшилаш, дарё сувини ифлосланишни камайтириш ва унинг гидрохимёвий режимини тадқиқ этиш заруриятини тақоза этмоқда.

Чирчиқ дарёси ҳавзаси аҳолиси зич, саноати ривожланган Тошкент вилояти ҳудудида жойлашган. Бу ерда тўқимачилик, кимё саноати, машинасозлик, кончилик соҳалари ҳамда қишлоқ хўжалиги кенг ривожланган. Чирчиқ дарёси ва унинг irmoқларига таркибида азот

бирикмалари ва оғир металл моддалари бўлган саноат, коллектор-зовур сувлари ҳамда маиший оқова сувлар ҳам ташланмоқда.

Саноат корхоналари токсик газларни чиқариб ташлаши натижасида хавони ифлослантириши билан бирга, таркибида биоген элементлар, оғир металллар ва органик моддалар бўлган оқова сувларни ташлаш натижасида ҳам сув ҳавзаларини ифлослантирмоқда.

Маълумки, тозаланмаган маиший оқова сувлар билан ифлосланган дарё суви юқумли касалликлар ва уларнинг эпидемиясига олиб келишга сабаб бўлади.

Мақсади. ер усти сувларини ифлослантирувчи моддаларнинг дарё ўзани бўйлаб тарқалишини тадқиқ этиш.

Натижалар. Чирчиқ дарёсининг ўрта ва қуйи оқимида асосий ўзандан вақтинчалик тупроқли дамбалар билан тўсилиб, сунъий яратилган ховузларда балиқ маҳсулоти етиштирадиган хўжаликлар ривожланган. Дарё сувининг ифлосланиши балиқлар сонига катта зарар етказиши мумкин. Чирчиқ дарёси- ичимлик сув таъминоти, саноат ва қишлоқ хўжалик учун Тошкент вилоятининг асосий сув артерияси ҳисобланади (1-расм).

1-расм Чирчиқ дарё хавзасида асосий сувдан фойдаланувчилар

Мавжуд сув ресурсларидан тинимсиз фойдаланиш ва шу билан бирга уларнинг ифлосланиши дарёларда кечадиган жараёнларни чуқур ўрганишни тақозо этмоқда. Дарё сувлари сифатини прогнозлаш учун ер усти сувларида ифлослантирувчи моддалар тарқалишини ўрганиш сув объектларини ифлосланишдан муҳофаза қилишда мақбул қарорлар қабул қилиш имконини беради.

Экологик нуқтаи назардан Чирчиқ дарёси ҳавзасининг тоғли зонаси, яъни Хўжакент қишлоғигача бўлган зона қулай нисбатан тоза ҳисобланади, чунки бу ерда антропоген омиллар таъсири кам. Ҳавзанинг Хўжакент қишлоғидаги гидропостдан Сирдарёга қуйиладиган жой (Чиноз)гача бўлган ҳудуди экологик ноқулай зонадир [2]. Бу зонага экологик таъсирнинг 90% тўғри келади.

Тадқиқот ишимизда таркибида биоген моддалар қаторига кирувчи қуйидаги азот бирикмалари ўрганилди:

- **аммиакли азот** – сув объектларининг санитар ҳолатини белгилайди. Аммиакли азот ионлари нитрификатор-бактериялар таъсирида нитритларгача оксидланади;
- **нитритлар** - миқдорининг ошиши органик моддаларнинг парчаланиши жараёнининг кучайиши ва сув объектининг ифлосланишини кўрсатади;
- **нитратлар** – азот бирикмаларининг энг барқарори бўлиб, сув ўсимликлари учун энг асосий озукадир.

Бундан ташқари сув сифатини белгиловчи асосий кўрсаткичларидан оғир ва енгил оксидланувчи органик моддалар - КБХТ ва КХТ, юқорида кўрсатиб ўтилган азотли бирикмалар ва оғир металллардан мис ионлари ўрганилди.

Дарё оқими ва сув сифатини кузатиш ҳамда мониторинг қилиш ишлари Ўзгидромет томонидан Чирчиқ дарёсида 9 пунктда олиб борилади [3]. Дарёнинг гидрокимёвий режимини тадқиқ этиш учун Чирчиқ дарёсининг юқори оқимидан қуйилиш қисмигача 6 та створ танлаб олинди (2-расм).

№1 створ - Ғазалкент шаҳридан 3,5 км юқорида жойлашган бўлиб, саноат ва маиший оқова сувлар ташланадиган шаҳар канализациясидан юқорида жойлашган;

№2 створ - «Максам-Чирчиқ» корхонасининг оқова сувлари ташламасидан пастда

жойлашган;

№3-створ - Тошкент шаҳридан 1 км юқорида, Қурилиш материаллари ва конструкцияси комбинати оқова сувлари ташланадиган жойдан юқорида;

№4-створ - Тошкент шаҳри теварағида Сергели қурилиш материаллари комбинати ташламасидан 3 км пастда жойлашган;

№5 створ - Новомихайловка қишлоғидан 1,6 км пастда, жойлашган;

№6-створ-Чирчиқ дарёсининг энг қуи гидрологик пости, Чиназ шаҳарчасидан пастда жойлашган бўлиб дарёнинг Сирдарёга қўшилишидан олдин унинг сув сифатини баҳолаш учун танланган.

2-расм. Чирчиқ дарёси сув сифатини назорат қилиш пунктларининг жойлашиши кўрсатилган схематик харитаси

Ҳозирги кунда муҳандислик амалиётида ифлослантирувчи моддаларнинг ташланиш жойидан тарқалишини прогноз қилишда сув объектининг маълум бир нуқтасида оқова сувларни ташлаш вақтдан бошлаб концентратсиянинг ўзгаришини ўзан бўйича (фазовий) тадқиқ этиш катта қизиқиш уйғотмоқда [6,7]. Статистик таҳлил натижаларига кўра охириги 30 йил давомида барча ифлослантирувчи моддалар концентратсияси дарё ўзани бўйича ошиб борган.

Нитрит моддаси концентратсияси дарё ўзани бўйича барча створларда рухсат этилган меъёрдан РЭМдан ошган. Айниқса 2 створда кескин ошган (3.расм).

3-расм. Ифлослантирувчи моддаларнинг ўртача кўпйиллик концентрациясининг Чирчиқ дарё ўзани бўйлаб фазовий ўзгариш динамикаси

Бугунги кунда Тошкент вилояти экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бошқармаси маълумотларига кўра ифлослантирувчи турли манбалар томонидан Чирчиқ дарёсига кунига 134140 м³ оқова сув ташланмоқда

Дала тадқиқотларимиз дарё қирғоқларида санкция берилмаган карьерлар, кўпгина овқатланиш муассасалари (ресторан, кафе), кичик паррандачилик ва чорвачилик фермалари, ҳамда дала ҳовлилар мавжуд эканлигини кўрсатди. Мазкур объектлардаги маиший ва хўжалик оқова сувлар тозаланмасдан тўғридан-тўғри дарёга ташланиши натижасида дарё сувининг сифати ёмонлашмоқда. Чунки тарқоқ ифлослантирувчи манбаларни назорат қилиш ёки ташланаётган сув миқдорини ўлчаш, қайд қилиш имкони йўқ.

Тўпланган ифлослантирувчи манба бўлган “Максам-Чирчиқ” корхонасининг оқова сувни ташлаш жойидаги створда дарё сувида нитрит моддалар концентратсиясининг 8 баробар

(0,163мг/дм³) ошгани кузатилган (2.расм). Бундан ташқари мазкур корхона ташламасидан кейин дарё сувида органик моддалар миқдори ҳамда мис ионлари концентратсиялари ҳам ошган. Демак, кўпгина ифлослантирувчи моддаларнинг концентратсияси дарёнинг юқори қисмидан қуйилиш қисмигача ошиб бориши, йирик корхоналарда оқова сув етарлича тозаланмасдан дарёга ташланаётганидан дарак беради. Чирчиқ, Тошкент, Янгийўл, Чиноз шаҳарларида тозалаш иншоотлари бўлишига қарамадан, уларнинг тозалаш самарадорлиги паст (Чирчиқ шаҳар тозалаш иншоотларида 28,25% ва Бектемир тозалаш иншоотларида 37,5%).

Маълумки, Ўзбекистондаги йирик шаҳарлардаги маиший ва санот оқова сувлари ер ости коллекторлар орқали тозалаш иншоотларига олиб кетилса, ёмғир ва эриган қор сувлари эса ирригация тармоқлари орқали тўғридан-тўғри дарёга ташланади.

Тозалаш иншоотларида (аэротенка, биоховуз) органик моддалар оксидлангач нитрификация жараёни содир бўлади ва натижада аммиак миқдори кескин камаяди, нитратлар миқдори эса ошади. Нитратлар аммиак ва нитритларга қараганда сувдаги организмлар учун унчалик хавфли эмас. Бундан ташқари нитратлар – сув ўсимликлари ва фитопланктон учун озуқа модда сифатида минерал азот ҳисобланади.

Тошкент вилояти СИАК маълумотларига кўра «Сувоқова» корхонасининг Чирчиқ филиалидаги тозалаш иншоотларнинг турли ифлослантирувчи моддалар бўйича тозалаш самарадорлиги 13,37%дан 28,5% гача ўзгаради.

Шундай қилиб, Чирчиқ дарёсининг экологик ҳолати дарёнинг юқори оқимида бошқа сув истеъмолчиларга қараганда янада қатъий талаблар қўядиган балиқчиликда фойдаланиш учун ҳам етарлича қониқарли. Лекин Чирчиқ шаҳридан қуйи қисмида антропоген фаолият натижасида нафақат дарё сувининг кимёвий таркиби, балки дарёнинг қуйилиш жойигача бўлган қирғоқларига туташ ҳудудларнинг ҳам экологик ҳолати ёмонлашмоқда.

Ер усти сув оқимининг барча турлари эпизодик ва ифлосланиш даражасининг кескин ўзгариши билан тавсифланади. Чирчиқ дарёсининг мавсумий ифлосланиши ундан рекреация фойдаланиш билан ҳам боғлиқ.

Келгусида Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий ривожланиши ва аҳоли сонининг ошиш шароитида чучук сувга бўлган талаб йилдан-йилга ошиб боради. Шундай бўлишига қарамадан Чирчиқ дарёси ҳавзасида бошқа ҳудудларга қараганда сув миқдори бўйича вазият нобатан яхши, лекин сифат масаласи ёмонлашиб бормоқда.

Дарёнинг гидроэкологик ҳолати бўйича олинган маълумотлар таҳлили унинг ўрта оқими (Ғазалкент шаҳарчасидан Тошкент шаҳри чегарасигача) сувни муҳофаза қилиш бўйича қатор чора тадбирларни тақлиф этиш имконини бери.

- ташкилий-хўжалик тадбирлар: дарёнинг муҳофаза зонасида дала ҳовли ва фермер хўжаликлар томонидан ўзлаштирилишига чек қўйиш, мавжудларида локал тозалаш иншоотларини ўрнатишни қатъиян талаб этиш; грунт сувлари сатҳи, тупроқ таркиби, рельефнинг экспозицияси ва қиялигини эътиборга олиб коммунал-маиший, ишлаб чиқариш объектларини оптимал жойлаштириш, дарё сувини ифлослантирувчи потенциал манбаларнинг ташлаш жойларида сув сифатини онлайн баҳоловчи «DATA LOGGER» жиҳозларини ўрнатиш;

- асфальтланган майдонларда терассалаш, бутасимон яшил қатламларни экиш, ҳудуд чеккаларини бордюр тошлар билан тўсиш ёрдамида инфильтрацияни ошириш;

- Чирчиқ шаҳри тозалаш иншоотларини, «Максам-Чирчиқ» корхонаси буфер ҳовузларини, Ангрен шаҳри тозалаш иншоотлари, Янгийўл, Бектемир тозалаш иншоотларини модернизация ва реконструкция қилиш каби чор тадбирларни амалга ошириш натижасида Чирчиқ дарё ҳавзасининг гидроэкологик ҳолатини яхшилаш имкони яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ахмедова Т.А., Базаров Д.Р. Основные источники коммунально-бытового загрязнения реки Чирчиқ // “Вопросы мелиорации” №5-6, Москва 2002. С 46-49.
2. Духовный В.А., Рузиев И.Б., Николаенко В.А. Современное состояние природной среды Чирчиқ-Ахангаранского бассейна и мероприятия по ее охране. / Сборник научных трудов САНИИРИ., Ташкент 2006. 46-55с.
3. «Ежегодник Качество поверхностных вод на территории Узгидромета» (1991-2022 гг.), Ташкент. 130 с.